

Особливості кредитного портфелю банків в умовах фінансової нестабільності

Предмет дослідження – управління кредитним портфелем банків України в умовах циклічної фінансової нестабільності, спричиненої кризовими явищами, зокрема воєнним станом.

Метою статті є аналіз особливостей управління кредитним портфелем банків України в умовах циклічності економічних процесів та запропонувати адаптивні стратегії для мінімізації кредитних ризиків під час воєнного стану.

Методи роботи – застосовані системний підхід і методи економіко–математичного моделювання для оцінки ризиків кредитного портфелю; використано аналіз, синтез, порівняння, а також кореляційно–регресійний аналіз для оцінки впливу макроекономічних факторів, таких як інфляція, валютний курс та відсоткові ставки. Аналітичні методи застосовані для порівняння національної практики із закордонними прикладами адаптивного управління кредитним портфелем.

Результати роботи – виявлено основні макроекономічні фактори, що впливають на кредитний портфель банків України в умовах фінансових потрясінь, зокрема, негативний вплив валютного курсу та високих відсоткових ставок. Обґрунтовано доцільність застосування антициклічних підходів, таких як динамічне резервування, модель «брідж–банку», а також продаж непрацюючих активів (NPL) для зниження рівня ризиків у періоди криз. Розроблено рекомендації щодо впровадження державних гарантій за кредитами, компенсації процентних ставок для стратегічних галузей та трансформації процентної політики НБУ для підтримки кредитування.

Висновки – Управління кредитним портфелем банків в умовах циклічності економіки та підвищеної фінансової нестабільності вимагає інтегрованого підходу, який враховує не тільки загальні економічні цикли, але й специфічні ризики, пов'язані з кризовими ситуаціями, як пандемія чи військовий конфлікт. Результати аналізу показують, що валютний курс, інфляція та відсоткові ставки мають значний вплив на кредитну активність банків і на рівень ризиків. Зокрема, девальвація національної валюти веде до збільшення резервів і скорочення частки кредитів у активах банків, що підвищує необхідність впровадження антициклічних інструментів, здатних стабілізувати банківську систему під час економічних потрясінь.

Для зниження ризиків і підтримки фінансової стабільності доцільним є використання моделей «брідж–банку» та програм продажу непрацюючих активів, що дає можливість банкам концентруватися на обслуговуванні стабільних клієнтів і позбавлятися від токсичних активів. Водночас державні гарантії та компенсація процентних ставок за кредитами можуть забезпечити доступність фінансування для стратегічних секторів економіки, а трансформація процентної політики НБУ з акцентом на підтримку критичних галузей створює умови для цільового стимулювання економічного зростання навіть в умовах кризи.

Ключові слова: кредитний портфель, циклічна нестабільність, фінансові кризи, кредитні ризики, банківська система, антициклічні стратегії, державні гарантії, компенсація відсоткових ставок, «брідж–банк», воєнний стан.

IRULEVYCH D. P.

Features of the credit portfolio of banks in conditions of financial instability

Research Subject – credit portfolio management of Ukrainian banks under conditions of cyclical financial instability induced by crisis phenomena, particularly during wartime.

Objective – to analyze the specific features of credit portfolio management in Ukrainian banks under cyclical economic processes and propose adaptive strategies to minimize credit risks during wartime.

Methods – a systematic approach and econometric modeling methods were employed to assess credit portfolio risks; analysis, synthesis, comparison, as well as correlation and regression analysis

were used to evaluate the impact of macroeconomic factors such as inflation, exchange rate, and interest rates. Analytical methods were applied to compare national practices with international examples of adaptive credit portfolio management.

Findings – key macroeconomic factors affecting the credit portfolio of Ukrainian banks under financial shocks were identified, particularly the negative impact of the exchange rate and high interest rates. The study substantiates the relevance of implementing countercyclical approaches, such as dynamic provisioning, the «bridge bank» model, and the sale of non-performing loans (NPL) to reduce risk levels during crises. Recommendations were developed for introducing government-backed credit guarantees, interest rate compensation for strategic industries, and transforming the NBU's interest rate policy to support lending.

Conclusions – credit portfolio management in banks under cyclical economic conditions and heightened financial instability requires an integrated approach that accounts for not only general economic cycles but also specific risks associated with crises such as pandemics or military conflicts. The analysis results indicate that exchange rate fluctuations, inflation, and interest rates significantly impact banking credit activity and risk levels. Specifically, currency depreciation leads to increased provisioning and a reduction in the share of loans in banks' assets, underscoring the need for countercyclical tools capable of stabilizing the banking system during economic shocks.

To mitigate risks and support financial stability, the use of «bridge bank» models and non-performing asset sales programs is advisable, allowing banks to focus on servicing stable clients and ridding themselves of toxic assets. Concurrently, government-backed guarantees and interest rate compensation on loans can ensure financing accessibility for strategic economic sectors, while the transformation of the NBU's interest rate policy, focused on supporting critical industries, creates conditions for targeted economic growth stimulation even amidst a crisis.

Keywords: credit portfolio management, cyclical instability, financial crises, credit risks, Ukrainian banking system, countercyclical strategies, government-backed guarantees, interest rate compensation, «bridge bank» model, wartime conditions.

Постановка проблеми. Сучасні виклики, пов'язані з циклічними кризами та фінансовою нестабільністю, створюють значні труднощі для управління кредитними портфелями банківських установ. Особливо це актуально для України, де нестабільність фінансового ринку підсилюється геополітичними, економічними і соціальними факторами, такими як війна, інфляційні ризики та волатильність національної валюти. У таких умовах ефективне управління кредитним портфелем набуває критичного значення для збереження платоспроможності банків та мінімізації кредитних ризиків, які можуть призвести до погіршення фінансової стійкості сектору в цілому.

Циклічний характер економічного розвитку посилює необхідність розробки нових стратегій управління кредитним портфелем, що дозволяють адекватно реагувати на фінансові коливання та уникати накопичення кредитного ризику у часи економічних спадів. Незважаючи на те, що у міжнародній практиці існують апробовані підходи до управління ризиками, їх адаптація до українських реалій вимагає врахування особливостей вітчиз-

няного економічного середовища, таких як обмежені можливості залучення зовнішнього капіталу, висока залежність від державних регулюючих механізмів, а також специфіка структури кредитного портфеля, в якій переважає корпоративний сектор. Це створює додаткові виклики для банків щодо оптимізації своєї діяльності у циклічних умовах.

Відсутність достатньо ефективних інструментів для зниження негативного впливу економічних криз на кредитний портфель банків зумовлює необхідність перегляду підходів до оцінювання та управління кредитним ризиком. Зокрема, дослідження, спрямовані на створення адаптованих моделей управління кредитними портфелями у фінансово нестабільному середовищі, дозволять підвищити стійкість банківської системи до зовнішніх шоків та знизити вплив економічних циклів на її стабільність.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Аналіз досліджень та публікацій з проблеми показує, що тема управління кредитним портфелем банків у складних економічних умовах є актуальною та багатогранною. Н. П. Демченко та

М. І. Сорока [1] розглядають концепцію «бідж-банку» як інструмент для зниження ризиків банкрутства банківської системи України. О. Дзюблук і В. Рудан [2] досліджують труднощі кредитування реального сектору в кризові періоди, зосереджуючись на проблемах ліквідності та кредитних ризиках. А. О. Дробязко, О. С. Камінська і О. С. Борщук [3] аналізують вплив воєнного стану на кредитний портфель українських банків, підкреслюючи зростання непрацюючих кредитів та необхідність антикризових заходів. В. В. Корнеєв, В. В. Антків та Н. В. Кучеренко [4] здійснюють порівняльний аналіз кредитування нефінансових корпорацій в умовах інфляційного таргетування, а С. В. Король і О. Р. Смицнюк [5] акцентують увагу на структурних аспектах формування оптимального кредитного портфеля. Роботи В. І. Рошила та А. М. Харченка [10; 11] додають цінний аналіз сучасного стану банківського кредитування та його факторів, а також основні тенденції у динаміці кредитного портфеля. Ю. Вергелюк та інші [12] розглядають специфіку кредитування нефінансових корпорацій в Україні, акцентуючи на викликах в управлінні ризиками.

Попри значний внесок зазначених авторів, недостатньо дослідженими залишаються адаптивні стратегії управління кредитним портфелем банків України в умовах циклічної фінансової нестабільності, зокрема в умовах воєнного стану. Наша стаття спрямована на виявлення та аналіз специфічних підходів до управління кредитним портфелем у цих умовах для мінімізації кредитних ризиків та забезпечення стійкості банківської системи.

Мета статті – проаналізувати особливості управління кредитним портфелем банків України в умовах циклічності економічних процесів та запропонувати адаптивні стратегії для мінімізації кредитних ризиків під час воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Ефективне управління кредитним портфелем банків у сучасних умовах вимагає врахування циклічності економічних процесів та мінливості макроекономічних умов, які мають значний вплив на фінансову стійкість банківської системи. Економічні цикли створюють періоди зростання та спаду, які змінюють характер кредитних ризиків, впливаючи на здатність позичальників обслуговувати свої зобов'язання. За відсутності адаптивного підходу до управління кредитним портфелем банки можуть зіткнутися з проблемами ліквідно-

сті та підвищеним рівнем неповернень, що підвищує важливість розробки стратегій, здатних забезпечити стабільність фінансових потоків у довгостроковій перспективі.

Однією з теоретичних основ управління кредитним портфелем у таких умовах є проциклічна кредитна політика, яка характеризується залежністю обсягів кредитування від економічного циклу. Під час підйому економіки банки розширюють кредитування, сприймаючи ризики як низькі, що сприяє економічному зростанню, але водночас підвищує ризик надмірної кредитної експансії. Навпаки, у періоди спаду обсяги кредитування скорочуються, оскільки зростають ризики дефолтів, а також зменшується попит на кредити, що, своєю чергою, поглиблює економічну рецесію. Така залежність від циклічних факторів часто призводить до посилення економічних коливань, підкреслюючи необхідність розробки антициклічних заходів для управління кредитним портфелем.

Антициклічний підхід передбачає створення механізмів, які зменшують залежність банків від економічних коливань. Один із таких інструментів – це формування резервів під час економічного зростання, які можуть бути використані для підтримки стабільного кредитування у часи спаду. Цей підхід ґрунтується на концепції динамічних резервів, що дозволяє банкам зберігати достатні ресурси для підтримки операційної діяльності у періоди фінансової нестабільності, тим самим мінімізуючи потребу в різкому скороченні обсягів кредитування. Наукові дослідження та міжнародна практика підтверджують, що антициклічні інструменти здатні знижувати ризики для банків та сприяти стабільності банківської системи.

Таким чином, управління кредитним портфелем банку в умовах циклічності економіки є складним процесом, що вимагає балансування між проциклічними та антициклічними аспектами кредитної політики. Своєчасне застосування адаптивних стратегій дозволяє зберігати фінансову стабільність, підтримувати ефективність кредитного портфеля та забезпечувати надійну підтримку для стратегічних секторів економіки навіть у кризові періоди.

Для оцінки ефективності реалізації адаптивних стратегій в умовах економічної циклічності важливо проаналізувати динаміку кредитного портфеля банків протягом останніх років та вплив криз на його структуру. Урахування періодичних еко-

номічних потрясінь, таких як криза 2014–2016 років, пандемія COVID–19 та повномасштабне вторгнення, дозволяє глибше зрозуміти, як різні фактори впливають на обсяги та структуру кредитування, а також які аспекти кредитної політики залишаються найбільш вразливими. Вивчення цих змін є критичним для розробки подальших підходів до ефективного управління кредитним портфелем, що забезпечує стійкість банківської системи навіть у несприятливих умовах.

На основі даних про динаміку кредитування клієнтів банками України протягом 2013–2023 років можна простежити загальні тенденції розвитку та оцінити вплив ключових кризових подій на структуру кредитного портфеля (табл. 1). Загальний обсяг кредитів, наданих клієнтам, зріс з 910,8 млрд грн у 2013 році до 1024,7 млрд грн у 2023 році або лише близько на 12,5% за останні десять років, що свідчить про мінімальне зростання, особливо з урахуванням інфляції та загальної економічної нестабільності. Такий незначний приріст підкреслює слабкість банківського кредитування в умовах циклічних криз та нестабільності економічного середовища.

Період 2014–2016 років відзначається суттєвими змінами у структурі банківського кредитного портфеля. Після початкового зростання загального обсягу кредитування до 1020 млрд грн у 2014 році, наступного року спостерігається незначне зниження до 1009,8 млрд грн (–1,0% відносно попереднього року), а у 2016 році обсяг кредитів знижується до 1005,9 млрд

грн (–0,4% відносно 2015 року). Особливо помітно зниження у сегменті кредитування фізичних осіб, де обсяг впав з 211,3 млрд грн у 2014 році до 157,4 млрд грн у 2016 році, що означає зниження на 25,5%. Це відображає значне скорочення споживчого попиту та посилення ризиків неплатоспроможності позичальників у цей період. Одночасно, кредити нефінансовим корпораціям демонструють зростання з 691,9 млрд грн у 2013 році до 847,1 млрд грн у 2016 році (+22,4%), що може бути пов'язано зі спробами корпорацій підтримати свою діяльність в умовах фінансових обмежень.

Початок пандемії COVID–19 у 2020 році знову вплинув на банківський кредитний портфель, зокрема на обсяги кредитування нефінансових корпорацій. У 2019 році обсяг кредитів нефінансовим корпораціям становив 821,9 млрд грн, проте у 2020 році він знизився до 749,3 млрд грн, що становить скорочення на 8,8%. Це падіння відображає загальне зниження економічної активності внаслідок карантинних заходів та зростання невизначеності на ринку. Незважаючи на це, кредити фізичним особам залишаються відносно стабільними – у 2020 році їх обсяг становив 199,6 млрд грн, що лише на 3,4% нижче показника 2019 року. Дана стабільність може пояснюватися державними антикризовими програмами, що підтримували споживчий попит навіть в умовах пандемії.

Повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році викликало нові зміни в структурі банківсько–

Таблиця 1. Структура кредитного портфеля банків України у 2013–2023 роках

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Кредити надані клієнтам, млн грн	910,8	1020	1009,8	1005,9	1036,7	1118,9	1033,4	960,6	1065,3	1036,2	1024,7
кредити, що надані органам державної влади, млн грн	5,9	4,9	3,4	1,4	1,5	2,9	4,7	11,6	27,0	24,8	18,3
кредити, що надані нефінансовим корпораціям, млн грн	691,9	778,8	830,6	847,1	864,4	919,1	821,9	749,3	795,5	801,4	783,7
кредити, що надані фізичним особам, млн грн	193,7	211,3	175,7	157,4	170,8	196,9	206,7	199,6	242,6	209,9	222,6
кредити, надані небанківським фінансовим установам, млн грн	19,3	25	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0

* Побудовано автором за даними Національного банку України [6]

го кредитування, особливо у напрямі кредитування органів державної влади. У 2021 році обсяг кредитів органам державної влади становив 11,6 млрд грн, а у 2022 році він зріс до 24,8 млрд грн, що означає приріст на 113,8%. Це свідчить про підвищену потребу держави у фінансовій підтримці для забезпечення життєздатності ключових державних структур в умовах воєнних дій. Проте загальний обсяг кредитів клієнтам у 2022 році склав 1036,2 млрд грн, що лише на 1,7% вище показника 2021 року, а у 2023 році обсяг кредитування навіть знизився до 1024,7 млрд грн (-1,1%). Це свідчить про стримане ставлення банків до ризиків та обмеження кредитної активності в умовах воєнної невизначеності.

Таким чином, протягом останніх десяти років банківський сектор України продемонстрував лише незначний приріст загального обсягу кредитування, що було зумовлено серією кризових подій, включаючи політичну та економічну нестабільність, пандемію та воєнні дії. Структура кредитного портфеля відображає реакцію банків на зміни в економічному середовищі, підкреслюючи важливість адаптивних стратегій для підтримки фінансової стабільності та мінімізації ризиків у нестабільні часи.

На основі даних про частку кредитів у активах банків України протягом 2013–2023 років можна побачити чітке скорочення цього показника, що свідчить про зниження активності банків у

сфері кредитування. У 2013 році частка кредитів у активах банків становила 71%, але поступово зростала до 82,3% у 2018 році, досягаючи пікових значень внаслідок високих темпів інфляції та девальвації національної валюти в 2014–2016 роках. Проте після цього почалося суттєве зниження частки кредитів у активах, що впало до 34,8% у 2023 році. Зменшення частки кредитів у активах після 2018 року відображає поступовий перехід банків від кредитної активності до більш консервативної політики, зумовленої високими ризиками неплатоспроможності позичальників та нестабільною економічною ситуацією, яка посилювалася як пандемією, так і військовими діями.

Кореляційна матриця підтверджує значний вплив валютного курсу на кредитний портфель банків України, а також на інші ключові показники банківського кредитування. Негативна кореляція між часткою кредитів у активах банків і валютним курсом (-0,5702) вказує на те, що зі зростанням курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют частка кредитів у активах знижується. Це може бути пов'язано з підвищенням валютних ризиків, які роблять кредитування менш привабливим для банків, а також зростанням вартості обслуговування валютних кредитів для позичальників, що підвищує ризик дефолтів.

Крім того, валютний курс має високу позитивну кореляцію з резервами за активними операціями

Таблиця 2. Кореляційна матриця факторів впливу на кредитний портфель банків України

	Частка кредитів у активах банків України, %	Інфляція, %	Валютний курс	Відсоткова ставка за кредитами рефінансування НБУ, %	Відсоткова ставка за депозитними сертифікатами НБУ, %	Середня відсоткова ставка за банківськими кредитами, %	Резерви за активними операціями банків, млрд грн
Частка кредитів у активах банків України, %	1						
Інфляція, %	0,2451	1					
Валютний курс	-0,5702	-0,0588	1				
Відсоткова ставка за кредитами рефінансування НБУ, %	-0,0520	0,4423	0,5668	1			
Відсоткова ставка за депозитними сертифікатами НБУ, %	-0,0791	0,3447	0,7111	0,9585	1		
Середня відсоткова ставка за банківськими кредитами, %	0,2350	0,3588	0,2120	0,8745	0,7916	1	
Резерви за активними операціями банків, млрд грн	0,1717	-0,1295	0,6595	0,4560	0,6327	0,3586	1

* Побудовано автором за даними Національного банку України [6; 7; 8; 9]

банків (0,6595). Це свідчить про те, що зі зростанням валютного курсу банки змушені збільшувати обсяги резервів для покриття можливих збитків, що є прямим наслідком підвищених кредитних ризиків у зв'язку з девальвацією національної валюти. Така ситуація вимагає від банків нарощування резервів, що, в свою чергу, знижує можливість активного кредитування та збільшує витрати на забезпечення фінансової стійкості.

Додатково, висока кореляція валютного курсу з відсотковими ставками за депозитними сертифікатами НБУ (0,7111) та ставками рефінансування (0,5668) свідчить про те, що в умовах девальвації національної валюти регулятор змушений підвищувати ставки для стабілізації ринку та підтримки привабливості національної валюти. Це також призводить до зростання середньої відсоткової ставки за банківськими кредитами, що видно з кореляції між валютним курсом та середньою ставкою за кредитами (0,2120). Такий комплексний вплив валютного курсу на банківську систему вказує на необхідність розробки ефективних інструментів для управління валютними ризиками та їхнього врахування у стратегіях управління кредитним портфелем.

Для ефективного управління кредитним портфелем банків в умовах циклічності економіки, особливо в період воєнного стану, необхідне впровадження адаптивних стратегій, які враховують підвищені ризики та нестабільність. Одним із перспективних інструментів є використання моделі «брідж-банку» [1, с. 41] та продажу непрацюючих активів (NPL), що дозволяє банкам позбутися проблемних кредитів, зберігаючи стабільність фінансової системи. Модель брідж-банку вже успішно використовувалася в міжнародній практиці, зокрема у США під час фінансової кризи 2008 року, коли FDIC створювала тимчасові «мости» для збереження системної важливості банківських установ і забезпечення кредитування економіки. В умовах України така модель може бути реалізована для передачі «поганих» активів у спеціалізовані структури, що займатимуться їхнім подальшим розпорядженням або продажем на ринку. Це дозволяє банкам зосередитися на обслуговуванні клієнтів і підтримці фінансової стабільності, одночасно звільняючи баланс від токсичних активів.

Крім того, державні гарантії за кредитами та компенсації процентних ставок є важливими інструментами підтримки банківського кредиту-

вання в умовах високих ризиків. Програми державних гарантій можуть покрити частину збитків, що виникають у банків при кредитуванні критично важливих для економіки секторів або соціально значущих проектів [2, с. 45]. Така політика успішно працює в багатьох країнах ЄС, де держава бере на себе відповідальність за певний обсяг ризиків за позиками, надаючи банкам додаткову впевненість у видачі кредитів. Наприклад, в умовах воєнного стану такі гарантії можуть бути застосовані до кредитування малого та середнього бізнесу, що підтримує оборонний сектор або забезпечує соціальні потреби населення.

Уряд може також запровадити програми компенсації процентних ставок за банківськими кредитами, що дозволить знизити фінансове навантаження на позичальників і зробити кредитування доступнішим для стратегічних секторів. У період економічної нестабільності це особливо важливо для секторів, що мають вирішальне значення для національної безпеки та функціонування економіки. Подібні програми вже реалізовані у Польщі, де уряд компенсує частину відсотків за кредитами для малого бізнесу, що забезпечує зростання інвестицій та підтримує зайнятість навіть у кризові часи.

Національний банк України (НБУ) має ключову роль у стимулюванні кредитування в умовах війни через трансформацію процентної політики. Зокрема, регулятор може встановити пріоритетне кредитування для стратегічних галузей, що підтримують обороноздатність країни або є критичними для економіки. Зменшення відсоткових ставок для таких галузей може мотивувати банки розширювати кредитування в умовах високих ризиків, оскільки це дозволить компенсувати потенційні збитки за рахунок державної підтримки та регуляторних стимулів. Наприклад, НБУ може знизити ставку рефінансування для кредитів, які спрямовані на підтримку підприємств оборонного сектору, аграрного виробництва та енергетики, що є важливими для забезпечення стабільності та безпеки держави.

Використання цих стратегій, включаючи модель брідж-банку, продаж непрацюючих активів, надання державних гарантій, компенсацію процентних ставок та трансформацію процентної політики НБУ, дозволить банківській системі ефективніше долати економічні труднощі, підтримувати надійність кредитного портфеля та сприяти розвитку ключових секторів національної економіки навіть у періоди кризових змін.

Висновки

Управління кредитним портфелем банків в умовах циклічності економіки та підвищеної фінансової нестабільності вимагає інтегровано-го підходу, який враховує не тільки загальні економічні цикли, але й специфічні ризики, пов'язані з кризовими ситуаціями, як-от пандемія чи військовий конфлікт. Результати аналізу показують, що валютний курс, інфляція та відсоткові ставки мають значний вплив на кредитну активність банків і на рівень ризиків. Зокрема, девальвація національної валюти веде до збільшення резервів і скорочення частки кредитів у активах банків, що підвищує необхідність впровадження антициклічних інструментів, здатних стабілізувати банківську систему під час економічних потрясінь.

Для зниження ризиків і підтримки фінансової стабільності доцільним є використання моделей «блідж-банку» та програм продажу непрацюючих активів, що дає можливість банкам концентруватися на обслуговуванні стабільних клієнтів і позбавлятися від токсичних активів. Водночас державні гарантії та компенсація процентних ставок за кредитами можуть забезпечити доступність фінансування для стратегічних секторів економіки, а трансформація процентної політики НБУ з акцентом на підтримку критичних галузей створює умови для цільового стимулювання економічного зростання навіть в умовах кризи.

Подальші дослідження у цій сфері мають бути зосереджені на розробці адаптивних моделей оцінювання кредитних ризиків, що враховують особливості кризових умов, а також на інтеграції інноваційних фінансових інструментів, здатних підвищити стійкість банківської системи до зовнішніх шоків. Важливим напрямом є також аналіз ефективності впровадження державних гарантій та інших стимулюючих заходів для кредитування стратегічних секторів, з метою підвищення економічної безпеки країни.

Список використаних джерел:

1. Демченко Н. П., Сорока М. І. «Блідж-банк» – новий механізм запобігання банкрутства в банківській системі України. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 17. С. 40–42.
2. Дзюблюк О., Рудан В. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах кризових явищ в економіці України. Банківська справа. 2018. Вип. 3. С. 22–48.

3. Дробязко А. О., Камінська О. С., Борщук О. С. Кредитний портфель українських банків: аналіз впливу воєнного стану. Фінанси України. 2023. № 7. С. 99–112.

4. Корнеєв В.В., Антків В.В., Кучеренко Н.В. Порівняльний аналіз банківського кредитування нефінансових корпорацій в умовах таргетування інфляції. «EUREKA: Social and Humanities», 2022, № 6, pp. 15–29. URL: <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2022.002559>.

5. Король С. В., Смицнюк О. Р. Кредитний портфель комерційного банку: суть та особливості формування оптимальної структури. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2022. № 2. С. 119–130.

6. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України). Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial>.

7. Макроекономічні показники. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators>.

8. Основні показники діяльності банків України. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>.

9. Процентні ставки за активними і пасивними операціями Національного банку. Національний банк України. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial>.

10. Рошило В. І. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи розв'язання. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 54. С. 221–228.

11. Харченко А. М. Кредитний портфель банків України: аналіз, фактори, тенденції. Вісник Університету банківської справи. 2020. № 2. С. 54–60.

12. Verheliuk Y., Koverninska Y., Korneev V., Kononets A. Bank crediting to the sector of non-financial corporations in Ukraine. Banks and Bank Systems, Volume 14, Issue 3, 2019. P. 64–75. DOI [http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14\(3\).2019.06](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.06).

References:

1. Demchenko, N. P., Soroka, M. I. (2012). «Bridzh-bank» – novyi mekhanizm zapobihannia bankrutstva v bankivskii systemi Ukrainy [Bridge bank – a new mechanism for preventing bankruptcy in the banking system of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid, (17), 40–42.
2. Dziubliuk, O., Rudan, V. (2018). Problemy bankivskoho kredyтування realnogo sektoru v umovakh kryzovykh yavlyshch v ekonomitsi Ukrainy [Problems of bank lending to the real sector under crisis phenomena in Ukraine's economy]. Bankivska sprava, (3), 22–48.

3. Drobyazko, A. O., Kaminska, O. S., Borshchuk, O. S. (2023). Kredytnyi portfel ukrainskykh bankiv: analiz vplyvu voiennoho stanu [Credit portfolio of Ukrainian banks: analysis of the impact of martial law]. *Finansy Ukrainy*, (7), 99–112.
4. Korneev, V. V., Antkiv, V. V., Kucherenko, N. V. (2022). Porivnialnyi analiz bankivskoho kredytuvannia nefinansovykh korporatsii v umovakh tarhuvannia infliatsii [Comparative analysis of bank lending to non-financial corporations under inflation targeting]. *EUREKA: Social and Humanities*, (6), 15–29. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2022.002559>
5. Korol, S. V., Smytsniuk, O. R. (2022). Kredytnyi portfel komertsiiinoho banku: sut ta osoblyvosti formuvannia optymalnoi struktury [Credit portfolio of a commercial bank: essence and features of optimal structure formation]. *Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu. Serii: Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti*, (2), 119–130.
6. Kredyty, nadani depozytnymy korporatsiiamy (krim Natsionalnoho banku Ukrainy) [Loans provided by deposit corporations (excluding the National Bank of Ukraine)]. *Natsionalnyi bank Ukrainy*. Retrieved from <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial>
7. Makroekonomichni pokaznyky [Macroeconomic indicators]. *Natsionalnyi bank Ukrainy*. Retrieved from <https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators>
8. Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Main indicators of bank activities in Ukraine]. *Natsionalnyi bank Ukrainy*. Retrieved from <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist>
9. Protsentni stavky za aktyvnymy i pasyvnymy operatsiiamy Natsionalnoho banku [Interest rates on active and passive operations of the National Bank]. *Natsionalnyi bank Ukrainy*. Retrieved from <https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial>
10. Roshylo, V. I. (2021). Bankivske kredytuvannia v Ukraini: suchasnyi stan, problemy ta shliakhy rozviazannia [Bank lending in Ukraine: current state, problems, and solutions]. *Infrastruktura rynku*, (54), 221–228.
11. Kharchenko, A. M. (2020). Kredytnyi portfel bankiv Ukrainy: analiz, factory, tendentsii [Credit portfolio of Ukrainian banks: analysis, factors, trends]. *Visnyk Universytetu bankivskoi spravy*, (2), 54–60.
12. Verheliuk, Y., Koverninska, Y., Korneev, V., Kononets, A. (2019). Bank crediting to the sector of non-financial corporations in Ukraine. *Banks and Bank Systems*, 14(3), 64–75. [http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14\(3\).2019.06](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.06)

Дані про автора

Ірулевич Денис Петрович,

аспірант Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

Data about the author

Denys Irulevych,

Postgraduate student of Trade State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy